

Qual o conceito que alunos do ensino fundamental e médio têm de neurônio?

Amauri Betini Bartoszeck ^{1,¥}, Bianca Louise Malucelli Corrêa Alves ^{2,ª}, Márcia Gorett Ribeiro Grossi ^{3,♦}

¹Laboratório de Metabolismo Celular, Neurociência e Educação em Ciência Emergente, Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Biológicas, Av. Cel. Francisco H. dos Santos, s/n, 80050-540, Curitiba, Paraná, Brasil.

²Instituto Superior do Litoral do Paraná, Rua João Eugênio, Centro Histórico, 83203-400, Paranaguá, Paraná, Brasil.

³Departamento de Educação, Mestrado em Educação Tecnológica, Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, CEFET-MG. Av. Amazonas, 7.675, Nova Gameleira, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.

To cite this article:

Amauri Betini Bartoszeck, Bianca Louise Malucelli Corrêa Alves, Márcia Gorett Ribeiro Grossi. “Qual o conceito que alunos do ensino fundamental e médio têm de neurônio?”, *Parana Journal of Science and Education*, Vol. 5, No. 6, 2019, pp. 6-19.

Received: August 3, 2019; **Accepted:** August 19, 2019; **Published:** September 5, 2019.

Abstract

This study gives the views of 105 pupils (62 girls and 43 boys) enrolled in primary and secondary schools in Southern Brazil on the concept of neuron, elicited through the analysis of their drawings and questions about the structure and function of this cell of the nervous system. Mostly of the drawings showed a depiction of the neuron, except those drawings of the youngest pupils with higher percentage of no identified representations. Results from questioning over what is a neuron and what is its activity demonstrated a partial knowledge particularly from the youngest pupils. Low cost electronic equipment and engaging teaching material were suggested to be used in practical classes in schools.

Keywords: Drawings, Neuron, Mental model, Nervous system.

Resumo

Este estudo apresenta qual o conceito que 105 alunos (62 meninas e 43 meninos) do ensino fundamental e médio têm de neurônios obtidos através da análise de seus desenhos e resposta a perguntas sobre o que é e qual a função de um neurônio. Praticamente todos os desenhos mostraram pelo menos alguma característica estrutural do que é um neurônio, exceto aqueles dos alunos mais novos com alta porcentagem de representações não identificáveis. As respostas às perguntas indicaram entre os alunos mais novos (11-12 anos) demonstram conhecimento parcial sobre o neurônio e sua função dentro do sistema nervoso do indivíduo. São sugeridas atividades pedagógicas com o uso de tecnologia de baixo custo para tornar mais visível à atividade elétrica do neurônio em aulas práticas de laboratório.

Palavras-chave: Desenho, Neurônio, Modelo mental, Sistema nervoso.

[¥] E-mail: abbartoszeck@gmail.com

^ª E-mail: bia_malucelli@hotmail.com

[♦] E-mail: marciagrossi@terra.com.br

1. Introdução

O sistema nervoso humano é por si só muito complexo e é usualmente estudado no nível escolar essencialmente de modo descritivo (Marcondes & Sariago, 1998; Balestri & Santana, 2006; Silva Jr. et al., 2013) [1-3]. Sua complexidade é salientada pelas características de sua estrutura, bem como por uma rede de conexão eletroquímica responsável por seu funcionamento, ainda não totalmente desvendada pela comunidade científica (Miles, 1969; Paul, 1975; Thompson, 1993; Levitan & Kaczmarek, 1997; Desalle & Tattersall, 2012) [4-8], o que gera dificuldades na sua compreensão pelos alunos do ensino fundamental e médio, o que dificulta o entendimento da função global do cérebro e o comportamento do ser humano (Brown, 1991; Parent, 2009; Martins et al., 2017) [9-11].

Este fato pode ser consequência de que a neurociência, área do conhecimento que tem como objeto de estudo o funcionamento do cérebro humano, ser uma área relativamente nova quando comparada com outras áreas, pois a ascensão tecnológica em meados do século XIX e XX permitiu o crescimento de diversas áreas do conhecimento (Amaral et al., 2017) [12]. Nas ciências, esse avanço foi notório somente anos mais tarde, a partir da obrigatoriedade da disciplina na educação básica, bem como o surgimento dos estudos da neurociência.

Dessa forma, os projetos escolares se aperfeiçoaram, conforme os avanços das diversas áreas do conhecimento, bem como das mudanças sociais impostas em cada época, introduzindo conceitos teóricos e práticos mediante a disciplina. Hoje, a ciência retoma um caráter amplo frente à formação do educando, contemplando temas associados ao meio ambiente, à tecnologia, à leitura de mundo, a atuação e adaptação do homem em sociedade, ao corpo humano e seus níveis estruturais e fisiológicos com concepções expressas graficamente pelas representações elaborada pelos alunos (VanCleave, 1995; Parker, 1997; Rybska, 2017) [13-15].

Por intermédio de concepções construtivistas, ao qual grande parte dos projetos Políticos Pedagógicos das Instituições escolares do Brasil se sustenta, parte-se do pressuposto das noções básicas dos alunos para a

expansão do conhecimento sobre o corpo humano. Nesse contexto, o sistema nervoso e, por conseguinte os neurônios são estudados pelas séries finais do Ensino Fundamental e Médio a partir dos processos naturais dos sentidos, percepção e interpretação e movimentos do corpo humano.

Além disso, os avanços tecnológicos permitiram o aparecimento de ferramentas digitais úteis para o processo de ensino e aprendizagem, facilitando o entendimento de estruturas base, como as células, para o funcionamento do ser. A internet e os variados vídeos, *games*, história em quadrinhos, simulações entre outros interativos e o uso do microscópio, acrescentaram significado ao estudo das ciências (Friesen & Friesen, 1994; Huguenard & McCormick, 1994; Leite et al., 2012; Farinella & Ros, 2013; Fóz, 2014) [16-20].

Todavia, os educadores em ciências têm se dedicado mais recentemente a examinar o que os educandos realmente entendem sobre alguns conceitos biológicos, particularmente com o uso da técnica dos desenhos (Dempsey & Betz, 2001; Ainsworth et al., 2011; Chang, 2012; Hay et al., 2013) [21-24]. A coleta de informações sobre o entendimento dos alunos acerca da compreensão dos diferentes tipos de fenômenos científicos tem sido estudada nas últimas décadas com o uso de variados métodos.

A maioria destes métodos baseia-se no que o aluno fala ou escreve sobre ciências, por exemplo, modelar em argila para aprender sobre músculos, como lembram Motocke et al. (2009) [25]; sobre corte transversal de peças anatômicas; sobre os mapas conceituais e mentais, como explicados por Oh et al. (2009) [26], Cliburn (1986) [27], Margulies (1991) [28], Buzan (2005) [29] e Tunnicliffe & Reiss (1999) [30] e sobre as conversações espontâneas. Mais recentemente outros autores, como Bartoszeck et al. (2011) [31] propuseram o uso generalizado da técnica do desenho, como uma valiosa ferramenta para desvendar como o aluno pensa sobre conceitos biológicos. O modelo mental representado pelo aluno no desenho refere-se a um objeto ou evento. A imagem que o desenhista procura produzir é formada pelo processo mental de *modelagem* Glynn & Duit (1995) [32] que declaram que o processo da formação e construção de modelos é uma atividade

mental do indivíduo ou de um grupo. Neste estudo os desenhos são os produtos da imaginação do que desenha (Reiss, Boulter & Tunnicliffe, 2007) [33] e da memória no formato de modelo expresso (Gilbert & Boulter, 2000) [34].

Somando-se a isso, sabe-se que a avaliação formativa, enquanto uma das etapas do processo de ensino e aprendizagem possibilitam a retroalimentação sobre o que o aluno pensa e pode levar a melhorias de aprendizagem do ensino de determinados tópicos (Bell & Cowie, 2001; Akerson et al. 2015) [35, 36]. Ademais, a avaliação formativa pode revelar concepções alternativas (concepções espontâneas) as quais são as ideias que os alunos possuem que entram totalmente em conflito ou que nem são claramente compatíveis com os conceitos científicos estabelecidos pela comunidade de pesquisadores (Sala & Anderson, 2012) [37]. Estas concepções são valorizadas pelos alunos e não são necessariamente erradas, daí o papel importante exercido pelo docente em filtrá-las e adequá-las a prática educacional.

Assim, acessar o conhecimento prévio dos alunos antes do início da introdução de determinado conteúdo é uma forma de descobrir as concepções alternativas que o aluno tem e como este fato influencia na aprendizagem (Abimbola & Baba, 1996; Tanner & Allen, 2005; Guy, 2012) [38-40]. Por exemplo, o papel dos íons sódio e potássio na geração e condução do potencial de ação no axônio (Trott, 1992) [41]. Outro aspecto observado na análise de desenhos da anatomia interna de minhocas, com amostra de crianças polonesas (de cinco a dez anos) revelou que o modelo mental que possuem do invertebrado, não estão necessariamente de acordo com o conhecimento biológico estabelecido. Também foi revelado que as concepções alternativas, por exemplo, que as minhocas têm coração do tipo vertebrado, ou que é o estágio prévio da borboleta (Rybska et al., 2014) [42].

Desta forma, o desenho sem a preocupação artística tem demonstrado ser uma ferramenta útil para mensurar o conhecimento, compreensão e o significado que esta forma de representação pictórica, tem para o aluno nas diversas disciplinas escolares (Dempsey & Betz, 2001; Cox, 2005) [21, 43]. Outra

vantagem é a facilidade com que o dado de pesquisa pode ser obtido e sua quantidade, permitindo análise representativa com relação ao sexo, idade e status social do educando. Reiss & Tunnicliffe (2001) [44] acreditam que o desenho pode ser usado para entender como o aluno, de qualquer idade e cultura social pensa, relacionado sobre os tópicos biológicos.

Diante desse cenário, esse artigo teve como objetivo verificar a compreensão dos alunos, cuja faixa etária está compreendida ente 11 a 18 anos, sobre segmento do sistema nervoso humano, especificamente o neurônio, a partir de uma entrevista e representação gráfica, por meio de um estudo realizado em instituições de ensino pertencentes às dependências administrativas pública e privada.

A relevância deste artigo é que há pouca pesquisa sobre a neurofisiologia do sistema nervoso no ensino fundamental e médio e *neuroalfabetização* (Deligiannidi & Howard-Jones, 2015; Bartoszeck & Grossi, 2018; Bartoszeck, 2018) [45-47]. Alguns estudos avaliaram a função sináptica (Montagna et al., 2010) [48]. Outras investigações sobre como os circuitos neuronais foram representados em levantamento feito em 55 textos escolares para averiguar a apreciação da retroalimentação nos circuitos do cérebro e medula espinhal (Clément et al., 2008) [49]. Não foi encontrado nenhum estudo similar referente ao assunto nos manuais escolares brasileiros.

2. Referencial Teórico

2.1 Neuroalfabetização

O conhecimento sobre neuroanatomia humana básica e como funciona o sistema nervoso é muito importante e relevante nos dias atuais e deve ser enfatizado nas diversas etapas da educação, pois assim os alunos poderão compreender a estrutura e funcionamento do seu cérebro (Machado, 1974; Calvin & Ojemann, 1994) [50, 51]. Assim, os alunos terão mais consciência de todo o seu organismo e saberão a melhor forma de se posicionar frente à vida e, claro aos estudos.

Portanto, o conceito de *alfabetização em neurociência* ou *neuroeducação* pode ser definido como o conhecimento e compreensão dos processos

relativos às doenças do cérebro e distúrbios mentais, bem como os mecanismos regulares da função cerebral como aprendizagem e memória com aplicação na educação escolar (Bartoszeck, 2018; Relvas, 2009; Cosenza & Guerra, 2011) [47, 52, 53].

A meta desejada em alfabetização científica tem sido atrelada à alfabetização nos princípios básicos da neurociência, ou a *neuroalfabetização*, aplicável no ambiente escolar (Relvas, 2009) [52]. Então, se faz necessário um conhecimento preliminar sobre o formato e função da célula nervosa denominada neurônio (Chang, 2011) [54].

2.2 A adolescência: é nessa etapa de vida onde estão os alunos dos ensinos fundamental e médio

Não existe um consenso que define exatamente quando começa e acaba a adolescência. De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) “por diversas razões, é difícil definir a adolescência em termos precisos” (UNICEF, 2011, p.16) [55]. Já Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU) [56] a adolescência é uma fase da vida que é compreendida entre 15 e 24 anos de idade. Para a Organização Mundial da Saúde (OMS) [57] o adolescente é o indivíduo entre 15 e 20 anos de idade. Steinberg (2015) [58] divide essa faixa em três estágios: Adolescência inicial, dos 11 aos 14 anos; adolescência média, dos 15 aos 17 anos e adolescência final, dos 18 aos 21. Já no Brasil essa faixa se diferencia das apresentadas anteriormente, pois conforme o 2º artigo do Estatuto da Juventude, a adolescência vai dos 12 completos aos 18 anos de idade e, e é nessa faixa etária que estão os alunos que frequentam o ensino fundamental e médio.

Independente dessa variação de faixa etária que determina se um indivíduo é ou não um adolescente, o que se sabe é que a adolescência é um tempo de transformações e, se constitui em processos biológicos e mudanças orgânicas, cognitivas e de estruturação da personalidade, de acordo com a OMS (Jensen & Nutt, 2016; Blakemore, 2018) [59, 60]. Principalmente porque algumas regiões do cérebro desses indivíduos ainda não estão totalmente formadas em comparação com o cérebro de um adulto, ou seja, tudo o que acontece nessa faixa etária é fruto de uma grande revolução química e

neurológica (Herculano-Houzel, 2015) [61]. E o resultado é que os adolescentes passam por alterações de comportamento e humor. A autora ainda observa que:

No início da adolescência, o sistema de recompensa, que nos faz sentir prazer e querer mais do que é bom, perde mais de um terço da sua capacidade de ativação. Resultado: o tédio, quando nada do que antes era bom nos satisfaz. Apesar de ser ruim a curto prazo, o tédio tem um papel importantíssimo: ele nos faz abandonar os brinquedos da infância e começar a procurar novas atividades (Herculano-Houzel, 2015, *online*). [61]

Para Guerra (2011) [62], ao explicar o comportamento dos adolescentes, pontua que o córtex pré-frontal, parte do cérebro responsável por inibir alguns comportamentos, ainda não está completamente formado, por isso a dificuldade dos adolescentes em manter a atenção em um determinado assunto que não tem significado para eles.

Outra questão é a função cognitiva e a função executiva, também desempenhada pela área pré-frontal, que é responsável pela capacidade de selecionar o que vamos fazer, definir quais estratégias precisamos usar para chegar a um objetivo e mudá-las caso percebamos que o objetivo não está sendo atingido (Guerra, 2011) [62]. Por isso, para os adolescentes não é simples controlar alguns comportamentos. O que pode auxiliá-los nessa etapa de suas vidas é compreender o que está acontecendo com seu cérebro, o autoconhecimento que a neurociência hoje traz para o adolescente pode ajudá-lo a conhecer e aceitar seus limites (Herculano-Houzel, 2015) [61].

Aliado a essa visão a UNICEF (2011) [55] acrescenta que necessidade de investir na adolescência, uma vez que essa fase não representa apenas um tempo de vulnerabilidades, mas também uma fase de oportunidades e, assim os pais, os professores e os governantes precisam ajudar os adolescentes a encontrarem seus caminhos de realizações e seus potenciais.

2.3 Os cursos de Pedagogia no Brasil e a neurociência

A meta de todos os professores da educação básica e também do ensino médio, independente da disciplina que ministram, é estabelecer os conhecimentos, as habilidades e as competências que seus alunos precisam adquirir. Porém, o sucesso dessa meta não depende apenas do falar do professor e o escutar dos alunos, esse diálogo é muito mais complexo, principalmente porque cada indivíduo é um ser único, começando pela sua forma de pensar.

Markova (2000) [63] já defendia essa linha de pensamento, argumentando que as pessoas não utilizam o cérebro da mesma maneira para pensar e aprender e, enquanto este princípio não for considerado durante o processo de ensino e aprendizagem, os professores não estarão ajudando seus alunos a operar a mente, prejudicando todo o processo.

Assim, torna-se relevante o conhecimento do sistema nervoso, fisiológico e patológico, com o objetivo de melhorar as práticas educativas, visando à diminuição das dificuldades de aprendizagem (Escribano, 2007) [64]. Portanto, compreender como o sistema nervoso funciona, quais são suas potencialidades e limitações ajudam no processo de ensino e aprendizagem, como afirma Grossi et al., (2014) [65]. Para esses autores essa compreensão é fundamental para diminuir as dificuldades de aprendizagem, levando a uma contribuição positiva na prática pedagógica.

Por isso, é fundamental que durante a formação dos professores, esses tenham em seus currículos, disciplinas que abordem questões sobre a neurociência. Porém, não é isso que foi verificado em uma pesquisa realizada em 2012, em 260 matrizes curriculares de cursos de Pedagogia por Grossi et al. (2014) [65]. Nessa pesquisa foi constatado que 94,6% dos cursos não contemplavam as disciplinas de neurobiologia e nem neurociências.

2.4 A neurociência e a aprendizagem

A aprendizagem começa mesmo antes do nascimento do bebê, intensifica-se nos três primeiros anos, e se constitui em longo processo durante a vida do

indivíduo (Bruer, 1999; Morris & Sah, 2016) [66, 67]. Ademais, na era atual da globalização econômica e avanços culturais e tecnológicos, demandam substanciais melhorias nas competências e habilidades na exigência de aprendizagem por parte do aluno e política pública evitando a evasão escolar (OECD, 2014) [68]. Nossa habilidade de pensar e raciocinar depende da atividade incessante nos circuitos neuronais existentes no cérebro (Partridge & Partridge, 1993; Fields, 2005) [69, 70]. A propriedade de aprender e lembrar, ocorre no cérebro do aluno. Por seu turno, a aprendizagem e a educação estão intimamente ligados quando os neurônios formam conexões. Estas podem ser podadas no curso do desenvolvimento do órgão. Este processo fica na dependência dos estímulos do ambiente, os quais codificados induzem o armazenamento molecular da informação (Koizumi, 2004) [71].

3. Metodologia

A metodologia de pesquisa empregada para a realização deste estudo foi descritiva com abordagem qualitativa. Quanto ao procedimento técnico optou-se pelo estudo de campo em duas instituições de ensino, uma pública e outra particular, sendo o *corpus* do estudo composto por alunos da educação básica (ensino fundamental e médio).

- 1ª instituição: Escola Alfa Educação Infantil e Ensino Fundamental, situada em Paranaguá (PR). A escolha desta escola foi devido ao fato de uma das pesquisadoras atuar como professora de ciências nos anos finais do Ensino Fundamental, permitindo acesso facilitado à instituição, bem como, ao diálogo com os adolescentes e com os pais e responsáveis e, também pelo fato do tema central da pesquisa estar diretamente relacionado aos conteúdos didáticos da sua disciplina.
- 2ª Instituição: Colégio Professora Zilah dos Santos Batista, Porto dos Padres, (PR) é uma instituição de tradição na cidade de Paranaguá (PR), pois atua no ensino desde o ano de 1978. A seleção da escola se deu de

forma aleatória, no entanto, possui grande representatividade no nível pretendido pela pesquisa, com significativo número de matrículas efetivadas no ensino médio.

Quanto ao instrumento de coleta de dados, em ambas as escolas, foi usado questionário composto pelas questões: *O que é um neurônio? Qual a função do neurônio?* Além destas questões, também foi solicitado que o aluno fizesse um desenho sobre como ele imaginava ser um neurônio.

Os questionários foram aplicados nas duas instituições de ensino em meados de agosto de 2018. É importante esclarecer que além das perguntas específicas sobre o tema da pesquisa, os alunos declaram seu gênero e idade, mas não seus nomes. A pesquisa foi desenvolvida na sala de aula com a presença dos professores regentes das turmas. A execução da tarefa teve um tempo de aproximadamente de 20 minutos.

Vale ressaltar que, antes de aplicação dos questionários foi feita uma solicitação à direção das instituições e coordenação pedagógica para a realização da pesquisa, explicando o teor do Projeto e, também aos professores regentes que auxiliaram na condução da coleta de dados. Além disso, previamente, foi enviado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para que os pais assinassem, autorizando que os filhos pudessem participar da pesquisa.

4. Apresentação e análise dos dados

4.1. Perfil dos entrevistados

Ao todo participaram 105 alunos da educação básica (ensino fundamental e médio). Quanto à idade e gênero dos alunos, os dados podem ser observados na Tabela 1.

Tabela 1: Análise dos desenhos dos alunos de acordo com os níveis alcançados em porcentagem (F = meninas, M = meninos, RNI = representação não identificável).

Idade	Sexo	RNI	N2	N3	N4	N5	N6	n
11	F	100,00	-	-	-	-	-	7
	M	50,00	33,30	16,60	-	-	-	7
12	F	57,10	-	28,57	14,28	-	-	8
	M	66,66	-	33,33	-	-	-	6
13	F	50,00	16,66	-	16,66	16,66	-	6
	M	44,44	-	22,22	-	33,33	-	8
14	F	40,00	-	40,00	20,00	-	-	9
	M	50,00	-	-	25,00	25,00	-	5
16	F	30,76	7,69	23,00	7,69	23,00	7,69	10
	M	30,76	-	15,38	-	53,84	-	13
17-18	F	28,57	-	9,52	14,28	42,85	4,76	22
	M	28,57	-	28,57	14,28	28,57	-	4
Total	F/M	37	4	18	9	26	2	105

Níveis = (N_i), n = número de alunos. **Fonte:** Dados de pesquisa (2019).

4.2. As respostas dos alunos sobre a neurociências

As respostas à primeira pergunta geraram dois entendimentos, aqui apresentados como, resposta tipo 1 e resposta tipo 2 (Quadro 1). Nas declarações do tipo 1 aparecem exemplares dos alunos mais novos tais como “*negócio que fica no cérebro*” (F,11) a dos alunos mais velhos, “*parte que recebe e manda informação*” (M,13) e ou “*célula que passa carinho, prazer e dor*” (M,14). Por seu turno, o tipo 2

contempla declarações, por exemplo “*dá poder para agirmos e pensarmos*” (F,16), conduzem impulsos nervosos (F,18). As respostas indicam um desconhecimento das estruturas celulares que compõem o cérebro, mas mostram que os alunos possuem noção que grupo de neurônios são responsáveis por algum tipo de emoção.

Quadro 1: Tipos de declarações à primeira pergunta: O que é um neurônio? (F = meninas, M = meninos e indicação de idade).

T1	Aquele “negócio” que fica no cérebro (F,11), neurônio vem de neurô ((F,11), neurônio é tipo de cérebro (F,11), acho que são os pensamentos (F,11), acho que neurônio é algo que faz o corpo fazer coisas (F,11), é nervo que fica na cabeça (M,11), acho que é parte do cérebro (M,11), é “bagulho” que fica perto do cérebro (F,12), acho que é a massa que forma o cérebro (M,12), são células do cérebro que constitui o sistema nervoso-[SN] (M,12), é célula só encontrada no SN (F,13); parte que recebe e manda informações (M,13), é célula que passa carinho, prazer e dor (M,14).
T2	É ligação em impulsos de energia (F,16), dá poder para agirmos e pensarmos (F,16), constituído de corpo celular, dendrito axônio (F,16), envia sinais entre neurônios (M,16), responsável por funções do sistema sensorial (M,16), fazem processamento da memória (F,17), fazem a gente raciocinar (F,17), conduzem impulsos nervosos (F,18).

Tipos: T1 e T2. **Fonte:** Dados de pesquisa (2019).

Já com relação às respostas da segunda pergunta: *Qual a função dos neurônios?* Também geraram dois tipos de respostas, tipo 1 e tipo 2 (Quadro 2).

Quadro 2: Tipos de declarações à segunda pergunta: Qual a função dos neurônios? (F = meninas, M = meninos e indicação de idade).

T1	Faz nossa cabeça funcionar (F,11), “mexe” com a nossa mente, (F,11), faz lembrar coisas (F,11), nos faz pensar (M,11), captam informações (M,11), ajudam movimento do corpo (M,11), ajudam aprender (F,12), criar mini-descargas de energia (F,12), são capazes de enviar impulsos nervosos (M,12).
T2	É causar sentimentos, por ex. tristeza (F,13), baús de nossa memória (F,13), nos faz refletir (F,16), repassar mensagem através da sinapse (F,16), a informação transmitida pode ser uma emoção (M,16), função de falar, reagir (F,17).

Tipos: T1 e T2. **Fonte:** Dados de pesquisa (2019).

A partir dos dados do Quadro 2, percebe-se que nas declarações do tipo 1, aparecem declarações como

por exemplo: “captam informações, ajudam movimento do corpo” (M,11). Por sua vez, o tipo 2

contempla declarações tais como “é causar sentimentos, por ex. tristeza” (F,13) e ou “*mensagem repassada através de sinapses*” (F,16), “*a informação transmitida pode ser uma emoção*” (M,16). As respostas apresentadas são mais consistentes com o funcionamento eletrofisiológico do neurônio contemplando o funcionamento geral do cérebro.

4.3. O que os desenhos que os alunos fizeram representando o neurônio revelaram

Para fazer a análise dos desenhos foi considerando uma escala de valores (nível 1 a 6) de acordo com o grau de complexidade estrutural representado, o nome das partes do neurônio e a indicação da direção da condução do potencial de ação (parcialmente adaptado de Ranaweera & Montplaisir, 2010) [72]. Assim, os autores criaram um quadro com as características necessárias para avaliar o grau de complexidade estrutural e indicação por escrito das partes do neurônio básico (Quadro 3).

Quadro 3: Aspectos para avaliação do grau de complexidade estrutural de um neurônio básico.

Níveis	Características
1	Representação não identificável.
2	Representação parcial de célula (corpo celular, núcleo, projeções).
3	Representação parcial de neurônio (dendritos formato espiga, núcleo, rudimento de axônio).
4	Representação rudimentar de corpo celular, dendritos e axônio formato de linha.
5	Representação do neurônio com corpo celular e núcleo, axônio espesso, indicação de mielina, projeções axônicas terminais.
6	Representação do neurônio definida, corpo celular e núcleo, dendritos, axônio espesso com indicação de bainha de mielina, nódulos de Ranvier, terminações axônicas, indicação por escrito das estruturas.

Fonte: Elaborado pelos autores baseado em suas publicações anteriores (2019).

A análise dos desenhos envolveu o uso de rubrica de escala de níveis desenhado por Tunnicliffe & Reiss (2001) [44] desenvolvido por Ranaweera & Montplaisir (2010) [72] e adaptado e complementado por outros estudos dos autores para avaliar os níveis alcançados na representação gráfica do termo *neurônio*, a primeira coisa que veio a mente do aluno (Quadro 3). Cada ocorrência foi identificada com os níveis de complexidade da representação do neurônio. Assim, 35,5% dos desenhos elaborados pelos alunos de toda faixa etária da amostra mostraram *representação não identificável* e nível 3 alcançou 17,3%, nível 5 alcançou 25,0% mas, nível 6 somente 1,92%. Os alunos mais velhos, tanto masculinos como femininos no grupo de idades entre 16-18 anos alcançaram maiores níveis na escala de representação gráfica do neurônio. Pequena

porcentagem dos alunos de ambos os sexos atingiram o maior nível de acordo com o especificado no Quadro 3 e Tabela 1. A seguir, alguns desenhos, os quais representam de certa forma, como os alunos imaginaram como era um neurônio (Figuras 1-4).

Enfim, desenhar as estruturas do que os alunos presumem está dentro do crânio dos vertebrados e nos gânglios de alguns invertebrados pode ser considerado um conceito espontâneo, muito abstrato, o qual poderá ser desenvolvido em um conceito mais científico por meio da aprendizagem formal na escola. No entanto, esta investigação preliminar forneceu *pistas* sobre a concepção de neurônio que os alunos possuem. Contudo, embora os alunos possam observar modelos de plástico representando o neurônio e lâminas de microscópio de tecido nervoso, não podem observar a atividade elétrica

dinâmica do neurônio quando envia informação por impulso elétrico.

Figura 1. Desenho de menina de 11 anos avaliado no nível 1 de acordo com o Quadro 1 (representação não identificável).

Fonte: Dados de pesquisa (2019).

Figura 2. Desenho de menino de 11 anos avaliado no nível 1 de acordo com o Quadro 1 (representação não identificável).

Fonte: Dados de pesquisa (2019).

Figura 3. Desenho de menina de 12 anos avaliado no nível 3 de acordo com o Quadro 1 (representação parcial de neurônio).

Fonte: Dados de pesquisa (2019).

Figura 4: Desenho de menina de 16 anos avaliado no nível 6 de acordo com o Quadro 1 (representação definida do neurônio).

Fonte: Dados de pesquisa (2019).

5. Discussão

A questão norteadora que motivou esta pesquisa foi: qual o conceito de neurônio segundo os alunos do ensino fundamental e ensino médio? Assim, foi realizado um estudo de caso em duas instituições de ensino, uma pública e outra particular, para achar uma resposta para tal questão.

Assim, no final da pesquisa, com todos os dados analisados, foi possível concluir que a noção que os alunos possuem do que é o neurônio não é completa. Esta conclusão foi a mesma, independentemente do tipo de escola: particular ou pública. Talvez reflita a dificuldade dos alunos se apropriarem do conceito de neurônio que fica muito abstrato pela falta de práticas “mão na massa” ou jogos de tabuleiro. Os meios de comunicação enfatizam as estruturas do cérebro e raramente a célula nervosa. Por outro lado, os livros didáticos não tornam o conhecimento do funcionamento do neurônio mais explícito (Bartoszeck, 2019) [73].

6. Conclusões

O presente estudo explorou de modo preliminar quais as percepções que alunos de onze a dezoito anos têm ao ouvirem o termo neurônio e como os mesmos se manifestam através de declarações e representação gráfica. Os dados foram coletados através de respostas a pergunta e um desenho do que achavam

que fosse um neurônio, em escolas urbanas no Estado do Paraná (Brasil).

A ciência como um corpo organizado de conhecimentos é relativamente recente no Brasil. Começou no século dezenove com estudos especializados de matemática, física e astronomia entre outras disciplinas, mas só mais recentemente com biologia e zoologia (Ardigó, 2011) [74]. Desenhos avaliados na perspectiva de modelo mental coletados na sala de aula foram analisados pelos autores seguindo rubrica previamente usados por Rapp (2007) [75].

Os autores reconhecem que somente a coleta de respostas às questões e desenhos representando o neurônio nesse estudo poderia ser considerada uma limitação. Estamos cientes que a pesquisa poderia ser melhorada com algumas entrevistas complementares, pelo menos com alguns alunos, os quais provavelmente explicariam o entendimento que tem da estrutura e representação do neurônio. A coleta do modelo expresso, isto é, a representação do fenômeno científico como o neurônio e sua função e como se desenvolve em outras sedes educacionais no Brasil, pode ser uma meta e assunto para futura investigação em colaboração com outros docentes. Tal pesquisa pode oferecer *insights* e direcionamento para novas intervenções didáticas a serem exercidas pelos professores de Ciências e Biologia. Sugere-se

que as instituições de ensino, particularmente no ensino médio, planejem aulas práticas com o uso de equipamentos científicos de baixo custo para o ensino básico de neurofisiologia (Marzulo & Gage, 2012) [76].

Agradecimentos

Os autores agradecem aos diretores e coordenadores pedagógicos da Escola Alfa, e do Colégio Professora Zilah dos Santos Batista, pela possibilidade realização desta pesquisa e elaboração deste artigo.

Referências

- [1] MARCONDES, A. C. & SARIEGO, J. C. (1998). *Ciências-o corpo humano, 7ª. Série*. São Paulo: Editora Scipione.
- [2] BALESTRI, R. & SANTANA, E. (2006). *Ciências-4ª. Série*. São Paulo: Escala Educacional, p. 51-58.
- [3] SILVA Jr et al. (2013). *Ciências-entendendo a natureza*. São Paulo: Editora Saraiva.
- [4] MILES, F. A. (1969). *Excitable cells*. London: William Heineman Medical Books.
- [5] PAUL, D. H. (1975). *The physiology of nerve cells*. London: Blackwell Scientific Publications.
- [6] THOMPSON, R. F. (1993). *The brain: a neuroscience primer*. New York: W. H. Freeman.
- [7] LEVITAN, I. B. & KACZMAREK, L. K. (1997). *The neuron: cell and molecular biology*. New York: Oxford University Press.
- [8] DESALLE, R. & TATTERSALL, I. (2012). *The brain: big bangs, behaviors, and beliefs*. New Haven: Yale University Press.
- [9] BROWN, A. G. (1991). *Nerve cells and nervous systems-an introduction to neuroscience*. London: Springer-Verlag.
- [10] PARENT, A. (2009). *Historie du cerveau-de l'antiquité aux neurociences*. Québec: Les Presses de l'Université Laval.
- [11] MARTINS, I. M. et al. (2017). [Orgs.] *Cá dentro: guia para descobrir o cérebro*. Carcavelos: Editora Planeta Tangerina.
- [12] AMARAL, I. & NOQUEIRA, M. I. & Ferreira, F. R. M. (2017). Entre neurônios e sinapses: as contribuições de Cajal e Athias para a medicina ibérica entre os séculos XIX e XX. *História, Ciências, Saúde, Rio de Janeiro*, 24(1):1-13.
- [13] VANCLEAVE, J. (1995). *The human body for every kid*. New York: John Wiley.
- [14] PARKER, S. (1997). *O corpo humano*. São Paulo: Editora Ática.
- [15] RYBSKA, E. (2017). *Przyroda w osobistych koncepcjach dziecięcych-implikacje dla jej nauczania z wykorzystaniem rysunku*. Poznan: Wydawnictwo Kontekst (Student's conceptions expressed graphically in external representations).
- [16] FRIESEN, W. O. & FRIESEN, J. A. (1994). *Neurodynamix-computer models for neurophysiology*. New York: Oxford University Press.
- [17] HUGUENARD, J. & MCCORMICK, D. A. (1994). *Electrophysiology of the neuron-an interactive tutorial*. New York: Oxford University Press.
- [18] LEITE, V. R. M. C. et al. (2012). *Enciclopédia Biosfera*, 8(15):2125-2136.
- [19] FARINELLA, M. & ROS, H. (2013). *Neurocomic*. London: Nobrow Press.
- [20] FÓZ, A. (2014). *As aventuras de Newneu, o super neurônio*. São Paulo: Editora Jaboticaba.
- [21] DEMPSEY, B. C. & Betz, B. J. (2001). Biological drawing: a scientific tool for learning. *The American Biology Teacher*, 63 (4): 271-279.
- [22] AINSWORTH, S. et al. (2011). Drawing to learn in Science. *Science*, 333:1096-1097.
- [23] CHANG, N. (2012). The role of drawing in young children's construction of science concepts. *Early Childhood Education*, 40: 187-193.
- [24] HAY, D. B. et al. (2013). Using drawings of the brain cell to exhibit expertise in neuroscience:

exploring the boundaries of experimental culture. *Science Education*, 97(3): 468-49.

[25] MOTOCKE, H. K. & O'KANE, R. L. & LENCHER, E. & HASPED, C. (2009). Clay modeling as a method to learn human muscles. A community college study. *Anatomy Science Education*, 2: 19-239.

[26] OH, C. S. et al. (2009). Learning of cross-sectional anatomy using clay models. *Anatomy Science Education*, 2: 156-159.

[27] CLIBURN, J. W. Jr. (1986). Using concept maps to sequence instructional materials. *Journal of College Science Teaching*, 15:77-379.

[28] MARGULIES, N. (1991). *Mapping Inner Space*. Tucson: Zephyr Press.

[29] BUZAN, T. (2005). *Mapas mentais e sua elaboração*. São Paulo: Editora Pensamento-Cultrix.

[30] TUNNICLIFFE, S. D. & REISS, M. J. (1999). Students' understanding about animal skeletons. *International Journal of Science Education*, 21: 187-1200.

[31] BARTOSZECK, A. B. & KRUIELSKI, L. & BARTOSZECK, F. K. (2011). Science literacy: the point of view of student into understanding the internal anatomy of selected vertebrates. *Educere-Revista da Educação*, 11(1): 19-49.

[32] GLYNN, S. M. & DUIT, R. (1995). Learning science meaningfully: constructing conceptual model. Em Glynn, S. M. & Duit, R. [Orgs.] *Learning Science in the schools: research reforming practice*. Mahwah: Lawrence Earlbaum Associates.

[33] REISS, M. & BOULTER, C. & TUNNICLIFFE, S. D. (2007). Seeing the natural world: a tension between pupil's diverse conceptions as revealed by their visual representations and monolithic Science lessons. *Visual Communication*, 6(1):99-44.

[34] GILBERT, J. K. & BOULTER, C. (2000). *Developing models in science education*. Dordrech:Kluwer.

[35] BELL, B. & BOWIE, B. (2001). *The characteristics of formative assessment in science education*, 85: 536-553.

[36] AKERSON, V. L. et al. (2015). Children's ideas about life science concepts. In [Orgs.] K. Cabe Trundle, M. Saçkes. *Research in Early childhood science education*. Dordrecht: Springer, 99-123.

[37] SALA, S. D. & AMDERSON, M. (2012) *Neuroscience in education- the good, the bad and the ugly*. Oxford: Oxford University Press.

[38] ABIMBOLA, I. O. & BABA, S. (1996). Misconceptions and alternative conceptions in science textbooks. The role of teachers as filters. *American Biology Teacher*, 58: 4-19.

[39] TANNER, K. & ALLEN, D. (2005). Approaches to biology teaching and learning. Understanding the wrong answers-teaching toward conceptual change. *Cellular Biology Education*, 4:112-117.

[40] GUY, R. (2012). Overcoming misconceptions in neurophysiology learning: an approach using color-coded animations. *Advanced in Physiology Education*, 36: 226-228.

[41] TROTT, J. (1992). Common misconceptions in neurophysiology. *British Journal of Hospital Medicine*, 47(6): 49-451.

[42] RYBSKA, E. et al. (2014). Young childrens ideas about smail internal anatomy, *Journal of Baltic Science Education*, 13 (6): 828-838.

[43] COX, M. (2005). *The pictorial world of the child*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

[44] REISS, M. J. & TUNNICLIFFE, S. D. (2001). Students' understanding of human organs and organ system. *Research in Science Education*, 31: 383-399.

[45] DELIGIANNIDI, K. & HOWARD-JONES, P. A. (2015). The neuroscience literacy of teachers in Greece. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 174:3909-3915.

[46] BARTOSZECK, A. B. & GROSSI, M. G. R. (2018). Alfabetização científica em neurociências: a concepção que o aluno do ensino médio tem sobre o cérebro humano. *Parana Journal of Science Education*, 4 (2): 33-48.

[47] BARTOSZECK, A. B. (2018). Estudo exploratório de sinapse neuronal no ensino médio na

educação de jovens e adultos. Parana Journal of Science and Education, 4 (2): 48-60.

[48] MONTAGNA, E. et al. (2010). What is transmitted in –synaptic transmission? *Advances in Physiology Education*, 34: 115-116.

[49] CLÉMENT, P. et al. (2008). Do the images of neuronal pathways in the human central nervous system show feed-back? A comparative study in fifteen countries. *Science Education International*, 19(2):117-132.

[50] MACHADO, A. B. M. (1974). *Neuroanatomia funcional*. Rio de Janeiro: Livraria Atheneu.

[51] CALVIN, W. H. & OJEMANN, G. A. (1994). *Conversations with Neil's brain- the neural nature of thought and language*. New York: Addison-Wesley Publishing.

[52] RELVAS, M. P. (2009). *Neurociência e educação- potencialidades dos gêneros humanos na sala de aula*. Rio de Janeiro: Editora Wak.

[53] COSENZA, R. M. & GUERRA, L. B. (2011). *Neurociência e educação- como o cérebro aprende*. Porto Alegre: Artmed Editora.

[54] CHANG, Y. C. (2011). *Neurofisiologia- curso para o primeiro ano de pós-graduação*. Rio de Janeiro: Publit Soluções Editoriais.

[55] UNICEF. Situação mundial da infância 2011. Adolescência uma fase de oportunidade. 2011. Disponível em: http://www.unicef.org/brazil/pt/br_sowcr11web.pdf >. Acesso em: 22 set. 2016.

[56] ONU. Organização das Nações Unidas, Departamento de Assuntos Sociais e Econômicos, Divisão de População. *World Population Prospects: The 2008 revision*. Disponível em: www.esa.un.org/unpd/wpp2008/index.htm >. Acesso em: 22 set. 2016.

[57] OMS. Organização Mundial da Saúde. (2004). *Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/aids e Fundo de População das Nações Unidas: Seen but Not Heard: Very young adolescents aged 10-14 years*. Genebra: UNAIDS.

[58] STEINBERG, L. (2015). *Adolescence*. New York: McGraw-Hill.

[59] JENSEN, F. E. & NUTT, A. E. (2016). *O cérebro adolescente- guia de sobrevivência para criar adolescentes e jovens adultos*. Rio de Janeiro: Editora Intrínseca.

[60] BLAKEMORE, S-J. (2018). *Inventing ourselves- the secret life of the teenage brain*. New York: Public Affairs.

[61] HERCULANO-HOUZEL, S. (2015) *O cérebro em transformação*. Disponível em: <http://super.abril.com.br/comportamento/o-cerebro-em-nova-transformacao> >. Acesso em: 22 set. 2016.

[62] GUERRA, L. B. (2011). O diálogo entre a neurociência e a educação: da euforia aos desafios e possibilidades. *Revista Interlocução*, 4(4): 3-12.

[63] MARKOVA, D. (2000). *O natural e ser inteligente: padrões básicos de aprendizagem a serviço da criatividade e educação*. São Paulo: Summus.

[64] ESCRIBANO, C. L. (2007). Contribuciones de la neurociencia al diagnóstico y tratamiento educativo de la dislexia del desarrollo. *Revista de Neurología*, 44 (3): 173-180.

[65] GROSSI, M. G. R. & LOPES, A. M. & COUTO, Alves, P. (2014). Neurociência na formação de professores: um estudo da realidade brasileira. *Revista da FAEBA – Educação e Contemporaneidade*, 23 (41): 27-40.

[66] BRUER, J. T. (1999). *The myth of the first three years- a new understanding of early brain development and lifelong learning*. New York: Free Press.

[67] MORRIS, J. & SAH, P. (2016). Neuroscience and education- mind the gap. *Australian Journal of Education*, 60(2):146-156.

[68] OECD. (2014). *Education at a glance: indicators*. Paris: OECD Publications.

[69] PARTRIDGE, L. D. & PARTRIDGE, L. D. (1993). *Nervous system-its function and its interaction with the world*. Cambridge, MA: The MIT Press.

[70] FIELDS, R. D. (2005). Memórias que ficam. *Scientific American Brasil*, 34:61-67.

[71] KOIZUMI, H. (2004). The concept of developing the brain: a new science of learning and education. *Brain & Development*, 26:433-441.

[72] RANAWEERA, S. P. N. & MONTPLAISIR, L. M. (2010). Students' illustrations of the human nervous system as a formative assessment tool. *Anatomy Science Education*, 3: 227-233.

[73] BARTOSZECK, A. B. (2019). Como é representado o sistema nervoso central nos livros didáticos no Brasil. *Parana Journal of Science Education*, 5(4):37-49.

[74] ARDIGÓ, F. (2011). Histórias de uma ciência regional. São Paulo: Editora Contexto.

[75] RAPP, D. N. (2007). Mental models: theoretical issues for visualization in Science education. Em: J. K. Gilbert [Org] Visualization in science education: 43-60. Dordrecht: Springer Verlag.

[76] MARZULLO, T. C. & GAGE, G. J. (2012). The spikerbox: a low cost, open-source bioamplifier for increasing public participation in neuroscience inquiry. *PLoS ONE*, 7(3):1-6.

[77] BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. *Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências.* Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm. Acesso em: 22 set. 2016.